

Die Bogenlänge von Potenz- und Exponentialfunktionen

Harald Schröder

2017

Wir betrachten folgende Abbildung:

Wir suchen die Bogenlänge zu dieser Funktion. Die allgemeine Formel in der Ebene lautet:

$$L = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + f'(x)^2} \, dx$$

Die Funktion hat die Gestalt: $f(x) = a \cdot x^n$ $a > 0$ $n \in \mathbb{N}_0$

mit der Ableitung: $f'(x) = n \cdot x^{n-1} \cdot a$

Der Fall $n=0$:

Es folgt $f(x)=a$ und $f'(x)=0$ also: $L = \int_{x_1}^{x_2} 1 \, dx = x_2 - x_1$

Der Fall n=1:

Wir haben $f(x)=ax$ und $f'(x)=a$ also folgt:

$$L = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1+a^2} dx = \sqrt{1+a^2} \cdot (x_2 - x_1)$$

Die allgemeine Bogenlänge für Potenzfunktionen:

$$L = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + n^2 \cdot a^2 \cdot x^{2n-2}} dx$$

Nach einem Satz von Mangoldt-Knopp [1] S.51ff sind Integrale der Form:

$$\int x^\alpha \cdot (a + b x^\beta)^\gamma dx$$

geschlossen darstellbar, falls die Exponenten α, β, γ rationale Zahlen sind und falls

wenigstens eine der drei Zahlen $\frac{\alpha+1}{\beta}, \gamma, \frac{\alpha+1}{\beta} + \gamma$ ganz ist. Für $n=2$ wird diese Bedingung erfüllt, für $n>2$ nicht.

Nun betrachten wir den Fall n=2:

Es gilt die folgende Aussage für die Bogenlänge: $L = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + 4 \cdot a^2 \cdot x^2} dx$

$$= \left[\frac{\operatorname{arcsinh}(2ax)}{4a} + \frac{x \cdot \sqrt{4a^2x^2 + 1}}{2} \right]_{x_1}^{x_2} = [F(x)]_{x_1}^{x_2}$$

Beweis durch Differenzieren:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\operatorname{arcsinh}(2ax)}{4a} \right) = \frac{1}{2 \cdot \sqrt{4a^2x^2 + 1}}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x \cdot \sqrt{4a^2x^2 + 1}}{2} \right) = \frac{\sqrt{4a^2x^2 + 1}}{2} + \frac{2a^2x^2}{\sqrt{4a^2x^2 + 1}}$$

Summe der Ableitungen mit der Hilfsgröße: $A := 4a^2x^2 + 1$

$$F'(x) = \frac{1 + A + 4 \cdot a^2 \cdot x^2}{2 \cdot \sqrt{A}} = \frac{2 \cdot A}{2 \cdot \sqrt{A}} = \sqrt{A}$$

Die Ableitung ist gleich dem Integranden. Damit ist der Beweis abgeschlossen.

Nun benutzen wir die allgemeine Exponentialfunktion: $f(x) = b \cdot a^{mx}$

mit der Ableitung: $f'(x) = b \cdot a^{mx} \cdot m \cdot \ln a$

Es gilt folgende Aussage:

$$L = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + b^2 m^2 (\ln a)^2} \cdot a^{2mx} dx$$

$$= \left[\frac{1}{2 \cdot \ln a \cdot m} \cdot \ln \left(\frac{\sqrt{a^{2mx} (\ln a)^2 b^2 m^2 + 1} - 1}{\sqrt{a^{2mx} (\ln a)^2 b^2 m^2 + 1} + 1} \right) \right]$$

$$+ \left. \frac{\sqrt{a^{2mx} (\ln a)^2 b^2 m^2 + 1}}{\ln a \cdot m} \right]_{x_1}^{x_2} = [F(x)]_{x_1}^{x_2}$$

Beweis durch Differenzieren und mit Hilfe eines Logarithmengesetzes:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\ln(\sqrt{a^{2mx} (\ln a)^2 b^2 m^2 + 1} - 1)}{2 \cdot \ln a \cdot m} \right)$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \cdot a^{2mx} \cdot (\ln a)^2 \cdot b^2 \cdot m^2}{(a^{2mx} (\ln a)^2 b^2 m^2 + 1)^{0.5} \cdot ((a^{2mx} (\ln a)^2 b^2 m^2 + 1)^{0.5} - 1)}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\ln(\sqrt{a^{2mx} (\ln a)^2 b^2 m^2 + 1} + 1)}{2 \cdot \ln a \cdot m} \right)$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \cdot a^{2mx} \cdot (\ln a)^2 \cdot b^2 \cdot m^2}{(a^{2mx} (\ln a)^2 b^2 m^2 + 1)^{0.5} \cdot ((a^{2mx} (\ln a)^2 b^2 m^2 + 1)^{0.5} + 1)}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\sqrt{a^{2mx} (\ln a)^2 b^2 m^2 + 1}}{\ln a \cdot m} \right) = \frac{a^{2mx} \cdot (\ln a)^2 \cdot b^2 \cdot m^2}{\sqrt{a^{2mx} (\ln a)^2 b^2 m^2 + 1}}$$

Wir verwenden als Hilfsgröße: $A := a^{2mx} \cdot (\ln a)^2 b^2 m^2 + 1$

Summen- und Differenzregel:

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{a^{2mx} (\ln a)^2 b^2 m^2}{\sqrt{A} \cdot (\sqrt{A} - 1)} - \frac{1}{2} \cdot \frac{a^{2mx} (\ln a)^2 b^2 m^2}{\sqrt{A} \cdot (\sqrt{A} + 1)} \\ &\quad + \frac{a^{2mx} (\ln a)^2 b^2 m^2}{\sqrt{A}} \\ &= \frac{a^{2mx} \cdot (\ln a)^2 b^2 m^2 \cdot \left[\frac{1}{2} \cdot (\sqrt{A} + 1) - \frac{1}{2} (\sqrt{A} - 1) + (\sqrt{A} + 1) \cdot (\sqrt{A} - 1) \right]}{\sqrt{A} \cdot (\sqrt{A} - 1) \cdot (\sqrt{A} + 1)} \\ &= \frac{a^{2mx} (\ln a)^2 b^2 m^2 \cdot (1 + A - 1)}{\sqrt{A} \cdot (\sqrt{A} - 1) \cdot (\sqrt{A} + 1)} \\ &= \frac{a^{2mx} (\ln a)^2 b^2 m^2 \cdot \sqrt{A}}{A - 1} = \sqrt{A} \end{aligned}$$

Die Ableitung ist der Integrand, damit ist der Beweis durchgeführt.

Literatur:

[1] Mangoldt-Knopp: Einführung in die höhere Mathematik Band II